

DARS TASHKIL QILISHDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI

Abdullayeva Madina Baxtiyorjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366165>

II kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda samarali bo'lgan interaktiv metodlar keltirilib o'tilgan. Ularning darsda qo'llanilishi bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnologiya, metod, bloom taksanomiyasi

Abstract. This article presents interactive methods that are effective in increasing the efficiency of the educational process. Instructions for their use in the classroom are provided.

Key words: innovation, technology, method, Bloom's taxonomy.

Аннотация. В статье представлены интерактивные методы, которые эффективны для повышения эффективности образовательного процесса. Приведены инструкции по их использованию на уроках.

Ключевые слова: инновация, технология, метод, таксономия Блума.

Innovatsiya – (inglizcha) yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni ifodalaydi, texnologiya esa yunoncha “texnos” – san'at, mahorat va “logos” – fan so'zlaridan olinib, innovatsion texnologiya ta'lim-tarbiya shakllari, metodlari va usullariga yangicha yondoshish degan ma'noni bildiradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritishdir. Innovatsion texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchiga quyidagi bilimlarni bilish taqazo etiladi:

- AKT bo'yicha bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lish;
- yangi pedagogik texnologiya bo'yicha xorijiy tajribalardan boxabar bo'lish(PISA,TIMSS);
- ta'lim jarayonini tashkil etishda didaktik o'yinlardan, interfaol usullardan foydalanish mahorati;
- ilg'or pedagogik texnologiya bo'yicha bilimlarni o'zlashtirib borish; bilimlarni ko'nikma va malakalarga aylantirish texnologiyasi shakllangan bo'lishi;
- dars jarayonida harakatli o'yinlardan unumli foydalana bilishi;- imkoni bo'lsa darsni internet tarmog'iga bog'lab o'ta bilishi;
- o'z ustida tinmay ishlashi, har sohaga oid yangiliklarni kuzatib borishi va boshqalar.

O'qituvchi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etar ekan, turli texnik vositalardan ham (kompyuter, proyektor, elektron doska va hokazo)foydalanishi mumkin. O'qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko'pbo'lsa, mazmun shunchalik oshadi. Har bir o'qituvchi ta'limga individual tarzda yangilik kiritishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar o'qituvchi o'z faoliyatidan qoniqmaslikdan kelib chiqadi. “Faoliyatni yangilash 3 bosqichda, ya'ni tayyorgarlik, rejalashtirish va joriy etish bosqichlarida amalga oshiriladi.”– degan edi mashhur pedagog A. Nikolskaya. Innovatsion texnologiyalardan asosiy maqsad o'qituvchi va o'quvchi mushtarakligiga erishish, o'quvchilarni fanga qiziqtirish, ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, o'rganilgan bilimlarni ijtimoiy sharoitlarda qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish, AKT va didaktik materiallarni mavzu bilan uyg'unlashtirish kabilarni keltirish mumkin.

O'qituvchi izlanuvchan, ijodkor, fanini puxta biladigan va shu fani orqali o'quvchilarga bugungi kun davr talabi asosida innovatsion g'oyalarga tayanib bilim bersa, bu o'sha o'qituvchining o'quvchilar hamda ota-onalarning e'tiborini qozonishiga sabab bo'ladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan fikrlar asosida barcha darslarda ham o'quvchilarga ko'plab ma'lumotlarni singdirish orqali ularni bilim olishga, kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini ham orttirish mumkin. Buning uchun albatta o'quvchilarga fanga oid zamonaviy texnika va texnologiyalar haqida ko'proq tushunchalarni

uyg'unlashtirish, singdirish lozim. O'qituvchi qanchalik mahoratli bo'lsa, kelajakda o'quvchilarining yutuqlaridan shunchalik ko'p faxrlanib yuradi.

Innovatsion texnologiya – bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda o'quvchilarga yangi bilim berishdan iboratdir. “Innovatsiya” tushunchasining paydo bo'lganiga ko'p bo'lmagan bo'lsada, pedagogik sohaga mustahkam o'rnanib oldi va so'nggi yillarda, uning mazmun jixatidan bir-biriga yaqin, bir qancha ta'riflari yuzaga keldi: qandaydir yangilik kiritish yo'li bilan yaxshilash jarayoni; biron yangilik kiritish hatti-harakati; yangi g'oya, metod yoki qurilma; yangi g'oyalarni samarali qo'llash; faoliyatda yangi aspektlarni tug'diradigan o'zgartirish; amalga oshirilgan ijodiy g'oya; iqtisodiy, texnik, ijtimoiy, pedagogik va boshqa sohalardagi yangi g'oya, kashfiyot bilan bog'liq o'zgartirish, yangiliklar.

“Innovatsiya” tushunchasining sinonimlari qilib “yangilik”, “kashfiyot” so'zlarini olish mumkin. Bu so'zlar ma'no jixatidan bir-biridan farq qilsada, hammasijodiy faoliyat, kreativlik bilan bog'liq hodisalar hisoblanadi. Shu bilan birga, olimlarfikriga ko'ra kreativlikda yangi g'oyalarni olg'a surish tushunilsa, innovatsiyaning farqli tarafi uni amalga oshirishdir. Bilamizki, innovatsion texnologiyalar muammosi bilan bir qator iqtidorli olimva pedagoglar shug'ullangan va shug'ullanishmoqda. Ular ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil qilish va olib borish uchun o'qituvchi pedagoglarimizga yordam beradigan turli hil usul va metodlar ustida tadqiqotlar olib borib tavsiyalar berishmoqda.

O'qitish jarayonida o'quvchi talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, ma'suliyatni sezish, ilmiy tadqiqod ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unimli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga, pedogogika va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarni kuchaytiradi. Bunday natijaga erishish amaliyotda o'quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llashni taqozo etadi. Ular juda xilma-xildir. Biz ulardan bazilari haqida to'xtalib o'tamiz va ularni o'tkazish tartibi haqida qo'llama beramiz. Quyida o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan bazi-bir treninglarga tavsifnoma berib, bazilarini o'tkazish tartibi to'g'risida metodik tavsiyanoma berib o'tamiz:

”**Tarmoqlar”metodi** o'quvchi talabani mantiqiy fikrlash, umumiy fikrdoirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o'rgatishga qaratilgan

“**3x4” metodi**- o'quvchi talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g'oyalarni bera olishi, ta'lim jarayonida yakka, kichik guruh xolda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta'rif bera olishiga qaratilgan.

Sinkveyn usuli. Sinkveyn - fransuz tilida «5 qator» ma'nosini bildiradi. Sinkveyn-ma'lumotlarni sintezlash (bir butunga keltirish)ga yordam beradigan qofiyalanmagan she'r bo'lib, unda o'rganilayotgan tushuncha(hodisa, voqea, mavzu) to'g'risidagi axborot yig'ilgan holda, o'quvchi so'zi bilan turli variantlarda va turli nuqtai nazar orqali ifodalanadi. Sinkveyn tuzish-murakkab g'oya, sezgi va hissiyotlarni bir nechagina so'zlar bilan ifodalash uchun muhim bo'lgan malakadir. Sinkveyn tuzish jarayoni mavzuni yaxshiroq anglashga yordam beradi. Sinkveyn tuzish qoidalari:

1-qator: Mavzu bir so'z bilan ifodalanadi (odatda ot tanlanadi).

2-qator: Mavzu ikkita sifat bilan ifodalanadi (2 ta sifat yoziladi).

3-qator: Mavzu doirasidagi hatti-harakatni uchta so'z bilan ifodalanadi.(3 ta fe'l yoki ravishdosh yoziladi).

4-qator: Mavzuga nisbatan munosabatni anglatuvchi va to'rtta so'zdan iborat bo'lgan fikr yoziladi.(4 ta so'zdan iborat jumla yoziladi).

5-qator: Mavzu mohiyatini takrorlaydigan, ma'nosi unga yaqin bo'lgan bitta so'z yoziladi (mavzuga sinonim so'z yoziladi). Misol:

Shaxs

Serg'ayrat va baxtiyor.

Izlanadi, fikr yuritadi, komillikka intiladi.

Naqadar buyuk va murakkab mavjudot.

Inson.

Bloom taksonomiyasi- bloom moychechagi metodi interaktiv metod hisoblanib, o'quvchilarning matn mazmunini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi, o'qituvchiga esa o'quvchilarning qay darajada tushunganlarini aniqlash imkonini yaratadi. Bu metod yordamida o'quvchilarning nafaqat matnni tushunishlariga balki uni his qilishlariga, mant ustida fikrlashga va yangi qirralarini kashf qilishga erishiladi. Mant bo'yicha berilgan savollar bir necha guruhlarga bo'linadi, ya'ni ular oddiy savolar, aniqlashtiruvchi savollar, tushuntiruvchi savollar, ijodiy savollar, baholovchi savollar hamda amaliy savollar. Bu savollarga javob berish orqali klaster jadvali to'ldiriladi. Klaster doskaga chiziladi yoki kompyuterda tayyorlab kelingan ko'rgazmadan foydalaniladi.

yuqorida berilgan moychechak ko'rinishidagi klaster quyidagi kabi savollarga javob berish orqali to'ldiriladi.

1. Oddiy savollar – Nima? Qayer?
2. Aniqlashtiruvchi savollar – “sizning aytishingizcha...”, “sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, ...”, “balkim adashayotgandirman, lekin siz... dedingiz”
3. Tushuntiruvchi savol- “Nega bunday bo'ldi?”, “Aynan shunday bo'lishiga sabab nimada deb o'ylaysiz”

4. Ijodiy savol – “Agar ... bo'lsa nima qilar edi?”

5. Baholovchi savol – “Bu qahramonni boshqalrdan ajratib turuvchi hislati nama?”

6. Amaliy savol – “Buni qanday qo'llash mumkin?”, “Bunday hollarda nima qilish mumkin?”

Ushbu metodni qo'llaganda o'quvchilar bilan umumiy savol-javob tarzida ham tashkil qilsa savollarga berilgan javoblar ko'rib chiqiladi, tahlil qilinadi, umumlashtiriladi va eng maqbul javobga to'xtaladi. Bunda sinfda fikrlar kontrastligi orqali muammoli vaziyat ham yuzaga kelishi mumkin bu esa dars yanada qiziq va samarali tashkil etilayotganining isboti bo'ladi. Mumammoli vaziyatlarda bolalarda o'z fikrlarini to'g'ri bayon etish ko'nikmasidan tashqari o'z fikrini himoya qilish va uni isbotlash, agar fikri noto'g'ri bo'lsa uni anglash, tan olish va undan to'g'ri xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarni shakllantiradilar.

2-sinf darsligida berilgan hikoyalarni ushbu metod yordamida tahlil qilib chiqamiz. “Kitobim-oftobim” hikoyosi

KITOBIM – OFTOBIM

Miraziz A'zam

Kitobni birov oftob deydi, birov quyosh. Yana kimdir aql chirog'i, beminnat do'st deydi. Nima desa ham hammasining ma'nosi bir.

Quyosh-o'zidan nur, yorug'lik va issiqlik taratadigan jism. Agar oftob yorug'lik va issiqlik tarqatmasa, odamlar qorong'uda adashib, muzlab qolishi mumkin.

Kitob ham shunaqa. U odamlarni ichiga, yuragiga yorug'lik beradi va uni ma'noli, chiroyli gaplar bilan isitadi. Kitob o'qimagan odam xuddi qorong'uda qolib ketganday bo'ladi. Nima qilishni yaxshi bilmaydi.

Ko'p kitob o'qigan odamning yuzidan yorug'lik taralib turadi. Tili shirin, gaplari ma'noli bo'ladi.

Ushbu matnda kitob oftob bilan qiyoslanib uning ta'rifi berilgan. Savollar:

1. Oddiy savol – “Kitob nimalarga qiyoslanar ekan bolajonlar?”
2. Aniqlashtiruvchi savol – “adib kitobni beminnat do'st deganda nimani nazarda tutgan?”
3. Tushuntiruvchi savol – “Kitobni qaysi jihatiga ko'ra quyoshga o'xshatish mumkin?”
4. Ijodiy savol – “dunyoni kitoblarsiz qanday tasavvur qilasiz?”
5. Baholovchi savol – “kitoblarni bizning kundalik hayotimizdagi o'rni qanday?”
6. Amaliy savol – “Ko'p kitob o'qishning bizga nima foydasi bor?”

Bolalarning tasavvurlari keng bu savollarga biz kutilmagan javoblar ham olishimiz mumkin. Bu orqali esa biz bolalarimizni kreativligini oshirishga yordam bergan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. U.B.Aydarova, 2-sinf “O'qish savodxonligi”, T: “Novda Edutainment”,2023. I qism,b-32
2. <https://econferenceseries.com/index.php/scms/article/download/4418/4316/4428>
3. <https://www.tdpu.uz/page/innovatsion-texnologiyalar>